

MEDA OSTI BEZIGA ENERGETIK ICHIMLIKLAR TA'SIRINI O'RGANISH

Davronova M.Sh

Avezov A.U

Aytimova G.Yu

O'rinboyev A.A

Toshkent Tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

O'rinboyeva N.A

Privoljsk tibbiy tadqiqotlar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10027743>

Annotatsiya. Keyingi paytlarda energetik ichimliklarni iste'mol qilish bilan bog'liq bo'lgan sog'liqdagi bir qancha salbiy muammolar bo'lishi to'g'risidagi malumotlar tez tez uchrab turmoqda. Savdodagi ko'pchilik energetik ichimliklar kofein, taurin, o'simlik ekstraktlari va sintetik vitaminlardan iborat bo'ladi. Bir qancha syntetik vitaminlarning inson organizmida ortiqcha to'planishi inson salomatliga salbiy tasir ko'rsatib, qator kasalliklarni chaqirishi aniqlangan. Energetiklarning me'yordan ko'p istemol qilinishi yoshlar orasida judayam ko'payib ketishi natijasida energetik ichimliklarning inson salomatliga zarar tasiri hozirgi kunda dolzarb muammolardan biriga aylanib ulgurgan.

Kalit so'zlar: energetik ichimlik, energetiklar, kofein, taurin, biologik qo'shimchalar.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ

Аннотация. В последнее время растет число негативных проблем со здоровьем, связанных с употреблением энергетических напитков. Большинство энергетических напитки имеющие на продаже содержат кофеин, таурин, растительные экстракты и синтетические витамины. Установлено, что избыточное накопление ряда синтетических витаминов в организме человека отрицательно влияет на здоровье человека и вызывает ряд заболеваний. Негативное влияние энергетических напитков на здоровье молодежи стало одной из актуальных проблем в результате высокого потребления энергетических напитков среди молодежи..

Ключевые слова: энергетические напитки, энергетики, кофеин, таурин, биологические добавки

STUDYING THE EFFECT OF ENERGY DRINKS ON THE PANCREAS

Abstract. Information about several negative health problems associated with energy drink consumption has been fast-paced in later times. Most energy drinks in the trade will consist of caffeine, taurine, plant extracts and synthetic vitamins. The excessive accumulation of a number of synthetic vitamins in the human body has been found to negatively affect human health and call for a number of diseases. As a result of the huge increase in energy consumption among young people, the harm effect of energy drinks on human health has become one of the current problems.

Key words: energy drink, energetics, caffeine, taurine, biological additives.

Mavzuning dolzarbligi. Ma'lumki, energetik ichimliklar inson markaziy asab tizimini stimullovchi va qo'zg'atishi bilan tetiklik hissini, ish qobiliyati va harakat faolligini oshishini chaqiruvchi mahsulotlardir [2,11,14,19,20]. Bu mahsulotlar insoniyat tomonidan yaqinda

yaratilgan bo'lsada, uning tarkibiga kiruvchi ingredientlari nerv tizimini stimullash uchun uzoq vaqtlardan beri qo'llanilib keladi. Energetik ichimliklar yoshlar uchun imtihonlarga tayyorgarlik davrlarida, o'z vaqtida ishlarini topshira olmagan firma ishchilarida, sportda rekord o'rnatish uchun fitnes bo'yicha trenerlarda, charchagan haydovchilarda, qisqacha aytilganida, charchagan lekin o'zini tetik va to'liq energiyani his qilmoqchi bo'lganlar uchun haqiqiy qutqaruvchi mahsulotga aylanib ulgurgan [4,8,11,16].

Energetik ichimliklar birinchi marotaba Yevropa va Osiyoda mamlakatlarida iste'molchilarning energiya bilan ta'minlovchi ovqatga qo'shimchalarga bo'lgan talablarining ortishi natijasida 1960 yillarda paydo bo'lgan [1,9,16,20]. Saudiya Arabistonida olib borilgan ko'pgina tadqiqotlar iste'molchilarning deyarli yarmini yoshlar tashkil qilganligini ko'rsatadi (13-35 yosh), ularning yarmisidan ko'prog'i bunday ichimliklarni bir yildan ortiq muddat davomida 40 % haftasiga 3 bankadan oshiq iste'mol qilganligi ma'lum bo'lgan [6,7,9,13,17,18].

Kasalliklar nazorati va profilaktikasi markazlarining bergan ma'lumotlari bo'yicha katta sinfdagi o'quvchilar energetik ichimliklarni xuddi gazlangan suvni iste'mol qilgani kabi tezlikda iste'mol qilishadi [5,7,11,14,16]. Haqiqatan ham, energetik ichimliklarni iste'moli mazkur so'rovnomada ko'rsatilgan darajaga nisbatan ancha yuqori bo'lishi mumkin, bunday so'rovnomalarda odatda kam baho berish ehtimoli ancha yuqori bo'ladi. Energetik ichimliklar tarkibida asosan taurin, glyukuronolakton, kofein, jenshen va guaranlar bo'lishi aniqlangan [8,10,15,18,20]. Energetik ichimliklar AQShning mahsulotlari va dori vositalarining nazoratini boshqaruvchi boshqarmalarining materiallari ro'yxatiga kirmagan bu modda ko'pincha stimulyatorlar sifatida ta'sir qiladi. Ushbu stimulyatorlarning miqdori turli energetiklar orasida o'zgarib turadi va ko'pchilik holatlarda ruxsat etilgan miqdorlardan oshib ketadi [1,12,17,20,21].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, energetiklar tarkibidagi kofeinning miqdori 50 mg/bankadan 505 mg/bankagacha tashkil qilib, bir banka koladagi kofeinning miqdoridan ancha yuqori ekanligi aniqlangan [4,14,16,18,22].

AQShning ruhiy salomatlik va narkomaniyaga qarshi kurashish Boshqarmasining 2013 yili bergan ma'lumotiga qaraganda energetik ichimliklar bilan bog'liq shoshilinch holatlar soni ikki barobarga oshgan, ya'ni 2011 yilga nisbatan 10 068 tadan 20 000 gacha oshgan [3,7,12,14,19,23]. Energetik ichimliklar iste'moli va noxush oqibatlar orasidagi bog'liqliklarni tushunishdagi asosiy to'siqlar ichimlik tarkibidagi turli xil birikmalarning toksik ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlarning juda kamligidir [7,8,14,17,19,20,24].

Yevropada energetik ichimliklar biologik faol qo'shimchalar bo'lib, faqatgina dorixonalarda sotishga ruxsat berilgan. Rossiyada ham ma'lum bir cheklovlar mavjud bo'lib, ichimliklar tarkibida tinchlantiruvchi ta'sirga ega komponentlar ikkitadan oshmasligi kerak, bankada chegralangan holda iste'mol qilinishi, uni maktablarda sotish taqiqlanganligi, ko'rsatilishi shartligi Rossiya Federatsiyasining Davlat Bosh sanitar vrachi Zelepuxina L.P (2012) «Tinchlantiruvchi komponentlar tutgan ichimliklar nazoratini kuchaytirish to'g'risida»gi Qarorida keltirib o'tilgan [9,15,17,18,25,26].

Kofein uyquchanlik va charchoq hissini kamaytiradi, pulsni tezlashtiradi va insonga aqliy zo'riqishga chidashga yordam beradi. Bir tomondan olganda bularning hammasi vaqtinchalik natija bo'lib, yanada kuchli charchoq bilan almashinadi. Agarda shu paytda organizmga to'laqonli dam berilmasa va yana bir kosacha kofe yoki qora choy ichilsa, kofeinning mumkin bo'lgan

dozasini yana oshirgan bo'linadi, u 3 soat ta'sir qilsada, orgnaizmdan sekin chiqariladi [15,16,19,20,27,28].

Tadqiqotning maqsadi energetik ichimliklarning меъда ости беэидаги morfologik o'zgarishlarga ta'sirini o'rganish

Materiallar va tadqiqot usullari. Tajribada 1 oylik kalamushlarga 2 oy davomida kuniga 5 ml dozada energetik ichimlik berildi. Tajriba uchun energetik ichimliklarni hisoblash "O'zbekiston Respublikasi hududidagi aholi punktlari havosi va atmosferasidagi ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyasining gigienik me'yorlari" ko'rsatkichlari asosida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Olib borilgan tadqiqotlarimizdan ma'lum bo'lishicha, energetik ichimliklarni iste'mol qilgan kalamushlar nazorat guruhiga olingan hayvonlar bilan solishtirganda jismoniy ta'sirotlarga nisbatan past qarshilik ko'rsatadi. Bundan tashqari, kalamushlar ichimlikni to'xtatish davrida eng kam faollikni namoyish etadilar, ichish qayta boshlanganda esa ularning jismoniy chidamliligi oshadi, ammo nazorat guruhidagi hayvonlarining qiymatiga yetib bormaydi.

Shunday qilib, energetik ichimliklarni iste'mol qilishdan oldin majburiy ichirish vaqti 82 ± 14 soniyani, iste'mol qilgandan keyin esa 45 ± 7 soniyani tashkil etdi. Energiya ichimligidan voz kechish davrida majburiy ichirish vaqti 34 ± 6 sekundgacha qisqardi, jismoniy faollikni tiklash bilan esa 53 ± 11 soniyagacha ko'tarildi. Keyingi eksperimentlar davomida biz energetik ichimliklarini iste'mol qilmagan kalamushlarning psixo-emotsional holati ko'rsatkichlarini ichimlikni uzoq vaqt davomida iste'mol qilgan kalamushlar bilan ham energetiklar berilishi vaqtincha to'xtatilgan davrida, ham energetiklarni yana qayta qabul qilishni boshlagandan keyin taqqosladik.

Bizning ma'lumotlarga ko'ra, energetik ichimliklarni uzoq muddat iste'mol qilish bilan energetik ichimliklar odatda individual ko'rsatkichlarga pasayadi, kalamushlarning indikativ tadqiqot harakatining intensivligini ko'rsatadi. Qizig'i shundaki, bu ichimlik iste'moli to'xtatilgan davriga qaraganda, ichimlikni qayta qabul qilganda aniqroq bo'ladi. Bundan tashqari, paradoksal reaksiya kuzatildi: bir nechta kalamushlar "ochiq maydon"ning o'rtasiga chiqarildi, bu o'zini o'zi saqlash instinktining pasayishini ko'rsatdi. Keyinchalik, biz energetik ichimliklarning sutemizuvchilar tanasiga ta'sirini aniqlashga qaror qildik. Shu maqsadda ba'zi parenximatoz a'zolarining morfologiyasini o'rganishga qaror qilindi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida buyraklar, oshqozon osti bezi, jigar va taloq kabi ichki a'zolarida morfologik jihatdan sezilarli o'zgarishlar aniqlandi. Buyraklar tomonidan proksimal kanalchalar epiteliysining buzilishi, ularning bazal membranalari amiloid to'planishi tufayli qalinlashganligi aniqlangan. Parenximada ko'plab shikastlangan yoki butunlay yemirilgan buyrak tanachalari mavjud edi.

Oshqozon osti bezida sezilarli shishlar kuzatildi. Oshqozon osti bezi atsinus hujayralari organotipik hujayralararo aloqalarni yo'qotdi. Pankreatsitlar shishib, o'z rangini yo'qotdi, xromatinning buzilishi tufayli yadro pufakchaga o'xshab qolgandi, ba'zi joylarda hujayralar nekrozga uchraganligi aniqlangan. Langergans orolchalari endokrinotsitlarning o'limi tufayli "boshliq" bo'lib ko'rinadi. Jigarda ko'plik, jigar nurlarining ko'ndalang o'lchamlarining pasayishi, nurlararo kapillyarlarning va markaziy tomirlarning kengayishi kuzatildi. Ba'zi gepatotsitlar,

ayniqsa jigar bo'laklarining markaziy zonalarida, piknotik tarzda o'zgargan yadrolar va sitoplazmada nekroz jarayonlari, shuningdek, donadorlikning mavjudligi juda aniq ko'rinadi.

Kichik va katta vakuolalar va lipid tomchilari aniqlanadi, ikki yadroli va ko'p yadroli hujayralar topiladi. Bunday hujayralarda ko'pincha mitotik hujayralar ko'rinardi. Taloqdagi strukturaviy o'zgarishlarning morfologik surati, shuningdek, venoz tomirlar va mikrotomirlarning, shu jumladan sinusoidal kapillyarlarning kengayishi tufayli organellalarning ko'pligi bilan tavsiflanadi. Oq pulpada limfa tugunlari zonalarida nisbatidagi o'zgarishlar aniqlandi. Markaziy tomirlarning kengayishi kuzatildi. Marginal zonalarining sezilarli kengayishi ko'rindi. Taloqning qizil pulpasi retikulyar to'qimalarning halqalarida ko'p miqdorda parchalanadigan eritrotsitlar mavjudligi bilan ajralib turardi. Vena sinuslari va ular bilan bog'liq bo'lgan gemokapillyarlar qon bilan to'lganligi aniqlandi.

Xulosa. Shunday qilib, taqdim qilinayotgan ma'lumotlardan farqli o'laroq, energetik ichimlik oddiy chidamlilikka nisbatan stressga moslashish qobiliyatiga ogohlantiruvchi ta'sir ko'rsatmaydi, aksincha, bu parametrlarning pasayishiga olib keladi. Bundan tashqari, energetik ichimliklarni ko'p iste'mol qilish jigar, buyraklar, taloq va oshqozon osti bezi kabi ichki a'zolarida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu a'zolaridagi morfologik o'zgarishlar organizmda ko'pincha poliorganal yetishmovchiliklarning rivojlanishini ko'rsatadi.

REFERENCES

1. Розыходжаева Г, Айтимова Г, Икрамова З, Аvezов А.У., Розыходжаева Ф (2020) Лодыжечно-плечевой индекс в изучении распространенности заболеваний периферических артерий среди населения Узбекистана. Представитель Ann Med & Surg: AMSCR-100040, 2020
2. Al Yacoub R, Luczkiewicz D, Ken C. Acute kidney injury and hepatitis associated with energy drink consumption: A case report. J Med Case Rep. 2020;14:23-6.
3. Al-Basher GI, Aljabal H, Almeer RS, Allam AA, Mahmoud AM. Perinatal exposure to energy drink induces oxidative damage in the liver, kidney and brain, and behavioral alterations in mice offspring. Biomed Pharmacother. 2018;102:798-811.
4. Avezov A. et al. Study of the development level of risk factors in dangerous tumors causing lonely arterial thromboembolism //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – T. 29. – №. 5. – С. 1751-1760.
5. Buyuk B, Parlak SN, Keles ON, Can I, Yetim Z, Toktay E, Selli J, Unal B.. Effects of Diabetes on Post-Menopausal Rat Submandibular Glands: A Histopathological and Stereological Examination. Eurasian J Med 2015. 47(3): 199-207.
6. Costa-Valle M.T., Tonieto B.D., Altknecht L, Cunha C.D., Fão N, Cestonaro LV, et al. Energy drink and alcohol combination leads to kidney and liver alterations in rats. Toxicol Appl Pharmacol. 2018;355:138-146.
7. Ekaluo U.B., Uno U.U., Edu NE, Ekpo PB, Etta SE.. Effect of Trévo Dietary Supplement on Caffeine Induced Oxidative Stress in Albino Rat Models. The Pharmaceutical and Chemical Journal. 2016. 3(2):92-97.
8. Europe Energy Drinks Market 14.10.2019.
9. Iriundo-DeHond, A.; Uranga, J.A.; Del Castillo, M.D.; Abalo, R. Effects of Coffee and Its

- Components on the Gastrointestinal Tract and the Brain-Gut Axis. *Nutrients* 2020, 13, 88.
10. Khurbanova, N., Omonova, G., Alimova, M., & Komiljanova, S. (2017). The state of antioxidant system of mitochondrial fraction of the hepatocyte in early terms of ischemic stroke in white rats. *Интернаука*, (12-2), 51-53.
 11. Kurbanova N. N. others. Effect of new herbal preparations on some indicators of apoptosis in rats with acute toxic hepatitis //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. 08. – С. 6999-7005.
 12. Kurbanova N.N. et al. The effect of new plant hepatoprotectors on the level of proinflammatory cytokines in acute toxic liver damage. //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – Vol. 24, Issue 08, 2020. – Page. 8910-8920.
 13. Manzini R, Schwarzfischer M, Bircher A, Niechcial A, Vavricka SR, Atrott K, et al. Energy drink administration ameliorates intestinal epithelial barrier defects and reduces acute DSS colitis. *Inflamm Bowel Dis*. 2021;27(7):1139-52.
 14. Mohamed RA, Ahmed AM, Al-Matrafi TA, AlRoalle AH, Alfayez MA, Al-Okaiel DM, et al. Energy drinks induce adverse histopathological changes in gastric and duodenal mucosa of rats. *IJAAS*. 2018;5:81-89.
 15. Navruzovna K. N. et al. Biochemical changes in hepatocyte subcellular fractions in experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 57-59. ООО «Олимп».
 16. Navruzovna K. N. et al. Generation of reactive oxygen species in the mitochondrial fraction of hepatocytes in the early stages of experimental ischemic stroke //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 7-2 (61). – С. 60-62. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/generation-of-reactive-oxygen-species-in-the-mitochondrial-fraction-of-hepatocytes>
 17. Papakonstantinou, E.; Kechribari, I.; Sotirakoglou, K.; Tarantilis, P.; Gourdomichali, T.; Michas, G.; Kravvariti, V.; Voumvourakis, K.; Zampelas, A. Acute effects of coffee consumption on self-reported gastrointestinal symptoms, blood pressure and stress indices in healthy individuals. *Nutr. J.* 2016, 15, 26.
 18. Pommerening MJ, Cardenas JC, Radwan ZA, Wade CE, Holcomb JB, Cotton BA. Hypercoagulability after energy drink consumption. *J Surg Res*. 2015;199(2):635-40.
 19. Salih NA, Abdul-Sadaand IH, Abdulrahman NR. Histopathological effect of energy drink (red bull) on brain, liver, kidney and heart in rabbits. *Med J Babylon*. 2018;15(1):16-20.
 20. Автондилов Г.Г. Медицинская морфометрия. - М.: Медицина, 1990.–384 с.
 21. Айтимова Г. Ю., Аvezов А. У., Урунбаева Н. А. Изучение заболеваний периферических артерий среди населения хорезмской области //«yosh olimlar tibbiyot jurnali» Tashkent medical academy «Medical journal of young scientists» Ташкентская медицинская академия. 2022. №3– С. 7-15
 22. Ильясов А. С. Бабажанов Т. Ж. Сведение оботрицательного влияния энергетических напитков (redbull) и об воздействии производственных токсикантов на структуру слизистой оболочки прямой кишки крыс (обзорная). *Academic Research in Educational Sciences* VOLUME 2 | ISSUE 12 | 2021 С.1347-1355.
 23. Информация национального фонда защиты потребителей по итогам реализации

- экспертно-аналитического проекта «Анализ рисков потребления кофеинсодержащих пищевых продуктов, представленных на потребительском рынке РФ» 2014;17.
24. Курбанова Н. Н. и др. Ряд особенностей распространения заболеваний органов пищеварительной системы среди студентов Ургенчского филиала ташкентской медицинской академии //Иновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы. – 2019. – С. 147-149.
 25. Курбанова Н. Первичные и вторичные элементы поражения слизистой оболочки рта //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 142-146.
 26. Мохамед Р.А., Ахмед А.М., Аль-Матрафи Т.А. и др.: Энергетические напитки вызывают неблагоприятные гистопатологические изменения в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки крыс. Int J Advances Appl Sci. 2018, 5:81-89.
 27. Хаммонд Д., Рейд Д.Л., Зуковски С.: Побочные эффекты энергетических напитков с кофеином среди молодежи и молодых людей в Канаде: интернет-опрос ЦМАЖ открытый. 2018, 6:19.
 28. Шалыгин Л.Д., Еганян Р.А. Энергетические напитки - реальная опасность для здоровья детей, подростков, молодежи и взрослого населения. Часть1. Состав энергетических напитков и влияние на организм их отдельных компонентов Профилактическая медицина. 2016; 19 (1): 56-63.